

[NEU]STADT

GRUNDRISS DER BERNBURGER NEUSTADT

Olaf Böhlk (23.11.2021)

Alle Zivilisation wurzelt in der Idee der Stadt!

Aus dem städtischen Zusammenleben erwuchs die Kraft zur Bewältigung historischer Krisen, hier erblühte das Gemeinwohl, entstanden großartige Kunstwerke und geistige Innovationen. Die urbane Idee, von der Antike geerbt und in der geistigen Hochphase der Gotik erneuert, bildet ein universales europäisches Kulturgut. Angehöriger einer gotischen Polis zu sein, erfüllte die Bürger Europas jahrhundertlang mit Stolz. Die urbane Zivilgesellschaft trug das Ideal der republikanischen Demokratie bis in unsere Gegenwart. Die Stadt — eine belebte Struktur zur Hervorbringung von Eigenverantwortung, Widerstandsfähigkeit und Integrationsvermögen — würde uns auch bei der Lösung zukünftiger Probleme dienen, wenn dieses Modell des genossenschaftlichen menschlichen Zusammenlebens nicht in einem fünfhundertjährigen Prozess in eine existenzielle Krise geraten wäre.

Diese Krise der europäischen Städte kennzeichnet die eigentliche Krise unserer Zivilisation. Sie gilt es zu überwinden!

Von der industriemodernen Siedlung zur [NEU]Stadt

Ursprünglich als zu gestaltende Räume von Gemeinschaften geschaffen, welche die Erfahrung von kollektiver Selbstwirksamkeit als Weg zu einem sinnvollen Leben anstrebten, stellen unsere Städte heute unstrukturierte Zusammenballungen von Gebäuden und Infrastrukturen dar. Dieser Zustand ist Folge eines 500-jährigen Niedergangs der urbanen Kultur.

Nach Jahrhunderten prosperierender Entwicklung gerieten die mittelalterlichen civitates unter den politischen Einfluss der Landesfürsten. In ihrer Selbstverwaltung weitgehend eingeschränkt, dienten die nun zu Residenzstädten umgestalteten Gemeinwesen als Ressourcen zur Erzeugung von staatlichem Wachstum. Aus Bürgern wurden Untertanen!

Im 19. Jahrhundert verdrängte die Nation die Landesfürsten aus ihrer Rolle als Stadtherren. Die neue Herrschaft der Nation über die republikanischen Gemeinwesen manifestierte sich in der Normierung der städtischen Architekturen und grundlegenden Planungsprinzipien. Mächtige bürokratische Apparate homogenisierten auch das geistige Leben und trugen ideologische Großkonflikte von der nationalen Sphäre bis auf die Ebene der Wohnquartiere. Industrielle Gleichschaltung schränkte die urbane Vielfalt ein. In wildem ungehemmten Wachstum wucherten die vor den Toren der mittelalterlichen Altstädte gelegenen Vorstädte auf ein Vielfaches der ursprünglichen Ausdehnung. Mit ihrer ungehemmten Expansion ging auch die sich in den Altstädten manifestierende urban-republikanische Idee einer sinnstiftenden und gemeinwohlorientierten städtischen Kultur verloren.

Nun stellt die ökodigitale Revolution die aus dem 19. Jahrhundert überkommene hierarchisch-bürokratische Ordnung des Nationalstaats infrage. Die mechanische Starrheit der klassischen Bürokratie und eines überkomplexen nationalstaatlichen Rechts- und Institutionengefüges steht dem aus der ökologischen Herausforderung resultierenden Bedarf nach Fähigkeiten zum Austausch von Ideen, Lösungsvorschlägen und Reaktionen auf unvorbereitete Ereignisse entgegen. Digitale Technologien sind mit zentralistisch-bürokratischen Hierarchien unvereinbar. Nicht aber mit Vorstellungen vielfältiger kybernetischer Selbstregulation, welche ihre traditionelle Entsprechung in der demokratischen kommunalen Selbstverwaltung findet. Denn statt der mechanischen Wiederholung eingeübter Abläufe, kommt es in Zukunft auf Phantasie, Vorstellungskraft und die Fähigkeit zur Selbstveränderung an.

Um geeignete Wege in unbekanntem Terrain zu erkunden, ist es unablässig, dass jede Kritik und jeder Verbesserungsvorschlag auf kürzestem Weg Gehör findet. Dabei stellt es einen Gewinn dar, wenn Probleme aus möglichst unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden.

All diese Kriterien finden ihre Entsprechung in der Idee der urbanen Polis, der republikanischen Stadt!

Das Konzept „Stadt“ kann als ein wesentlicher Schatz der menschlichen Zivilisation betrachtet werden und es wird Teil der Lösung gegenwärtiger und zukünftiger Probleme sein, wenn es gelingt, aus der industriemodernen Ansammlungen von Gebäuden, Straßen und Plätzen [NEU]Städte zu machen!

Symbolische urbane Infrastrukturen erkennen, neu errichten und in Funktion setzen

Neben den technischen Infrastrukturen treffen wir im Kern unserer jahrhundertalten Städte inzwischen oft funktionslos gewordene Fragmente symbolischer Infrastrukturen an — Gebäude und Plätze, welche einst in ihrem Zusammenspiel die gemeinschaftlich errichtete und sich im gemeinschaftlichen Besitz — die urbane Allmende — aller Bürger befindliche Basis der mittelalterlichen Gründungsstadt bildeten. Diese ursprünglichen symbolischen Infrastrukturen können drei grundlegenden Funktionsbereichen zugeordnet werden,

welche eine vorstädtische Siedlung erst zur „Stadt“ machen : 1.) symbolische Infrastrukturen der Einhegung gemeinschaftlicher Gestaltungsräume, 2.) Symbolorte der öffentlichen Diskussion und Friedensstiftung sowie 3.) in den Stadtraum eingebettete Orte der symbolischen Repräsentation geteilter Wertschätzung und geistiger Integration. Jene drei symbolischen Funktionsbereiche repräsentieren die antike Idee eines gemeinschaftlich organisierten Erfahrungs-, Gestaltungs- und Lebensraumes.

Anhand des triadischen Kategoriensystems von Charles Sanders Peirce (nach Carl R. Hausman) lassen sich die allgemeingültigen Funktionen der drei symbolischen urbanen Infrastrukturen näher bestimmen :

1.) Symbolische urbane Infrastrukturen der Einhegung gemeinschaftlicher Gestaltungsräume

Diese symbolischen Infrastrukturen — die Stadtmauer — ordnen sich der Peirceschen Kategorien der „Erstheit“ zu : Sie trennen den Raum der schieren qualitativen Möglichkeit vom gemeinschaftlich gestaltbaren Raum, schützen aber symbolisch auch die umgebende Umwelt vor dem Folgen kollektiver urbaner Willensbildung und den sich daraus ergebenden experimentellen Prozessen innerhalb einer Stadt. Spätestens außerhalb der symbolischen urbanen Infrastrukturen der Einhegung beginnt jene Umwelt, auf die es im kommunalen Handeln verantwortungsvoll Rücksicht zu nehmen gilt. Symbolische Tore verdeutlichen den Eintritt in den konkreten Verantwortungsbezirk der genossenschaftlichen Stadtgemeinschaft.

2.) Symbolorte der öffentlichen Diskussion und Friedensstiftung

Symbolorte der öffentlichen Diskussion und Friedensstiftung — der Marktplatz — ermöglichen der Stadtgemeinschaft die Teilnahme an Prozessen der Ver- und Aushandlung von Entscheidungen. Sie sind der Peirceschen Kategorie der „Zweitheit“ zugeordnet. An diesen öffentlichen Ort werden gegensätzliche Positionen diskutiert und Entscheidungen getroffen. Gleichzeitig machen jene Plätze das körperlich präsente Nachvollziehen der gemeinschaftlichen Aushandlung von Entscheidungen und das Miterleben der Friedensstiftung bei Konflikten über das Medium der symbolischen Repräsentation sinnlich zugänglich. Den wichtigsten Symbolort der öffentlichen Diskussion und Friedensstiftung bildet das zentrale Forum der Stadt. Er ist der traditionelle Ort, wo sich Bedürfnisse nach Meinungsbildung durch die Stadtgemeinschaft manifestieren, sowie Konflikte und deren Lösung von der Einwohnerschaft miterlebt werden können.

3.) In den Stadtraum eingebettete Orte der symbolischen Repräsentation geteilter Wertschätzung und geistiger Integration.

Diese Symbolorte repräsentieren die Peircesche Kategorie der „Drittheit“ als einer „vermittelnden Bezo-genheit, die Kontinuität manifestiert“ (Hausman). Urbane Symbolorte der symbolischen Repräsentation geteilter Wertschätzung und geistiger Integration — die gotische Stadtkirche — stellen gestalterisch herausgehobene Strukturen bereit, auf welche sich der umgebende Stadtraum beziehen und von denen er sinnstiftend profitieren kann. Die Repräsentation geteilter Wertschätzung kennzeichnet die wesentliche integrative Funktion jener Orte. Sie werden entweder durch eine Zuweisung im Zuge der ursprünglichen planerischen Konstitution des Stadtraumes initialisiert oder bilden ihre Funktion über lange Zeiträume durch Inanspruchnahme als Erinnerungsort der sie wertschätzenden Einwohnerschaft aus. Wesentlich ist, dass Orte der symbolischen Repräsentation geteilter Wertschätzung innerhalb der urbanen Gesellschaft als integrative — also zur Integration befähigende — Lern- und Erfahrungsorte das sinnliche und geistige Erleben der Universitas ermöglichen. Die Universitas wiederum symbolisiert das integrale Zusammenspiel der drei grundlegenden Erkenntnis-sphären: der Sphäre der logischen Bewusstwerdung, der Sphäre der künstlerischen Auseinandersetzung und der Sphäre des spirituell-integrativen Verständnisses.

Siedlungsbaltungen ordnen — [NEU]Städte gründen : der Urbaneum-Prozess

Mittelalterlichen Städte wuchsen durch die Gründung neuer selbstständiger Teilstädte. Diese ursprüngliche Organisationsform der städtischen Expansion soll im Rahmen des Urbaneum-Prozesses für die industriemodernen Vorstädte und Siedlungen nachgeholt werden. Im Zuge des Urbaneum-Prozesses wird ein bestehendes industriemodernes Siedlungsgefüge in eine Gruppenstadt aus [NEU]Städten umgestaltet. Der Urbaneum-Prozesses beschreibt das partizipative und aktivierende Verfahren einer intensiven und vielgestaltigen Reflexion der historischen und gegenwärtigen Entwicklung des bestehenden industriemodernen Siedlungsgefüges. Den Ausgangspunkt dieser „Urbano- grafie“ bildet die Idee, das kulturelle

Prinzip der Gründungsstadt in ihren industriemodernen Vorstädten zu aktualisieren und diese in eigenständige urbane Gemeinschaften mit vollständigen symbolischen Infrastrukturen zu transformieren, um [NEU]Stadt-Gründungsprozesse anzustoßen. Die Umgestaltung des ungeordneten Großgefüges der industriemodernen Stadt zu einem Verbund aus [NEU]Städten dient der Schaffung kleinräumiger bürgerschaftlicher Identität, Selbstwirksamkeitserfahrung und Verantwortung. Als Ziel wird eine klare Differenzierung zwischen den gesamten Städteverbund betreffenden und sich auf die Teilstädte beziehenden Aufgaben im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung und eines gerechten Lastenausgleiches angestrebt.

Das [NEU]Stadt-Wohnhaus — nachhaltig resiliente Wohnarchitektur für die ökodigitale [NEU]Stadt

Die Notwendigkeit einer Dezentralisierung industriemoderner Siedlungen zu [NEU]Städten resultiert auch aus der Intensivierung der Prozesse der ökodigitalen Transformation der bestehenden städtischen Areale. Das nachhaltige und energiearme urbane Bauen verlangt die Rückkehr zu Architekturen der Wiederverwendbarkeit und dynamischen Umgestaltbarkeit. Fachwerkbauten können als Vorbilder dienen. Ihre Strukturen waren reversibel und ohne aufwendige Großtechnik durch die Nutzer veränderbar. Die vormoderne Wohnarchitektur kam ohne energieintensiv erzeugte Baustoffe und giftige Bauchemikalien aus, während moderne Gebäude zur Werterhaltung der stetigen Zufuhr dieser

industriell erzeugten Stoffe bedürfen. Da jene Versorgung aufgrund der klimaverantwortlichen Umgestaltung der Bauwirtschaft in Zukunft nicht mehr gesichert werden kann, ist die Lebensdauer industriemoderner Bauwerke begrenzt. Die Transformation industriemoderner Architektur zu nachhaltiger [NEU]Stadt-Architektur folgt dem Prinzip des Recyclings : Die in industriemodernen Bauten enthaltenen nutzbaren Ressourcen (Holz, Ziegel, Metalle) werden geborgen und zur Errichtung nachhaltiger und resilienter städtischer Wohnarchitektur genutzt. Der ökodigitale Umbau der industriemodernen Siedlungen bildet eine Hauptaufgabe der [neu]städtischen Umgestaltung.